

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА МУТАХАССИСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Анаркулова Гулноза Мирзахматовна, ²Нумонжанова Мохинур Мансуржон қизи,
³Нурмуродова Шаҳина Мирзоҳид қизи

¹Низомий номидаги ТДПУ Профессional таълим методикаси кафедраси доценти,
пед.фанлари номзоди

^{2,3}Низомий номидаги ТДПУ “Профессional таълим” факультети ТМЖ -101 гуруҳ
талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7930926>

Аннотация. Мазкур мақолада мутахассислик фанларнинг турлари ва уларни ўқитишга қўйилган талаблар талаблар ёритилган

Калим сўзлар: мутахассислик фани, кўникма, малака, политехник тамойил

Замонавий ижтимоий - иқтисодий шароитда кадрларни тайёрлашни мукаммалаштиришнинг муҳим шарт-шароити замонавий фан, техника ва технологияларнинг ютуқларига асосланган таълим тизимини ташкил қилишдан иборатдир.

Ҳозирги даврда таълим тизими олдида турган долзарб вазифалардан бири ўқитишда замонавий педагогик технологиялар ва ютуқлардан кенг фойдаланиш, уларни таълим тизимида жорий қилиб бориш ҳамда ривожланган мамлакатларнинг тажрибаларини мамлакатимиз таълим тизимига тадбиқ қилиш муҳим ҳисобланади.

Таълим муассасаларида малакали мутахассислар тайёрлаш сифатини кўп жиҳатдан мутахассислик фанларини самарали ўқитиш белгилайди. Мутахассислик фанларини ўрганишда кўпроқ амалийлик юқори бўлганлиги, ишлаб чиқаришга яқинроқ ҳисобланганлиги умумтаълим фанларидан фарқли эканлигини кўрсатади.

Ишлаб чиқариш амалиётлари мутахассислик фанлари билан ўзаро боғлиқ ҳолда олиб борилади. Мутахассислик фанларидан ўқитиш услубларини танлаш ва ўқув мақсадларини белгилаш ҳам ўзига хосликни талаб этади. Мутахассислик фанларининг етакчи компоненти бўлиб «Фаолият усуллари» ҳисобланади. Шунинг учун ҳам мутахассислик фанларидан ўқув адабиётларини яратиш ва шу билан боғлиқ бўлган таълим мазмунини белгилашда, ўқув жараёнини ташкил этишда, ўқитишнинг самарали усуллари танлашда чуқур дидактик таҳлил ўтказиш лозим.

Мутахассислик фанлари ишлаб чиқаришнинг аниқ соҳалари бўйича, уларда аниқ мутахассислик хусусиятларини акс эттирувчи бевосита чуқур, пухта билимлар берувчи, тегишли кўникма ва малакалар ҳосил қилувчи жараёнларни қамраб олади.

Бундай фанлар жумласига ҳалқ хўжалигининг турли соҳалари: кишлок хўжалиги тармоқлари, саноат ишлаб чиқариш корхоналари, машинасозлик, транспорт, алоқа, ҳалқ ҳунармандчилик тармоқлари, маданият ва санъатнинг йўналишлари ва бошқа соҳалар бўйича фаолият турларининг ўзига хос хусусиятларини бевосита намоён этадиган фанлар, уларнинг қисмлари киради.

Илғор технологиялар, янги техникалар ва фан ютуқларини ишлаб чиқаришга жорий этиш, ҳалқ хўжалиги баъзи тармоқларининг ривожланишигагина эмас, балки барча соҳаларнинг (қурилиш, машинасозлик, кишлок хўжалиги, саноат, алоқа, хизмат кўрсатиш ва бошқа) тараққиётга ва бошқариш, ташкил этиш, иқтисодиётга ҳам сезиларли таъсир кўрсатади.

Шунинг учун ҳам техника ва технологияларнинг ўзгариб ва янгиланиб бориши ҳар бир мутахассиснинг кенг дунёқараш ва чуқур билимга эга бўлишини, ҳамда бир неча хил юмушларни бажара олишини талаб этади.

Мутахассислик фанлари мазмуни муайян йўналиш ёки ихтисосликнинг тавсифига мос тушиши, яъни таълим олувчининг эгаллайдиган касби бўйича бажариладиган фаолият усулларини ўзида қамраб олиши керак. Таълим олувчиларда касбий - политехник ва касбий - техникавий тушунчаларни шакллантириш учун мутахассислик фанининг мазмунини белгилашда политехник тамойилга риоя қилиш лозим.

Касбий политехник тушунчаларга қуйидагилар киради: маълум бир ишлаб чиқариш соҳаси бўйича жиҳозлар ва ускуналар тузилишлари, ишлаши ва уларни лойиҳалаш асослари, ишлаб чиқариш технологиялари, технологик жараёнларни автоматлаштириш, касбий фаолиятни ташкил этишнинг илмий асослари, соҳа бўйича меҳнат фаолиятининг иқтисодий омиллари ва х.к.

Агар таълим олувчи мутахассислик фани бўйича кўп турдаги машина ва жиҳозлар турлари, уларни ҳисоблаш, лойиҳалаш, таъмирлаш асослари ёки технологик жараёнларни ўрганишлари керак бўлса, у ҳолда ўқув материалида соҳа бўйича намунавий машиналар ва жиҳозларнинг тузилишлари, ишлаш тартиби ёки мавжуд технологик жараёнлар бажарилишининг принципиал схемалари берилиши керакки, таълим олувчилар шулар асосида замонавий машиналар конструкцияларини ва технологик жараёнларнинг хусусиятларини оча олишлари керак.

Касбий-техникавий тушунчаларга эса аниқ бир ишлаб чиқариш соҳаси бўйича техникалар ёки технологик жараёнлар, муайян йўналиш бўйича бўлажак мутахассиснинг меҳнат фаолияти, ҳамда касбий кўникма ва малакалар асосини ташкил этувчи билимлар киради.

Мутахассислик фанлари мазмун ва моҳиятига кўра қуйидаги гуруҳларга ажратилади:

Ўқув материалида техникага боғлиқ масалалар ёритилган мутахассислик фанлари. Буларга махсулот ишлаб чиқариш ва меҳнат жараёнида ишлатиладиган машиналар ва ускуналарнинг тузилиши, ишлаш принципи, таъмирланиши ҳамда ишлатиш қоидалари, уларнинг конструкцияларини такомиллаштириш, ҳисоблаш, лойиҳалаш, автоматлаштириш; меҳнат воситалари, мосламалар, асбоблар ва улар қисмларининг тузилиши; меҳнат объектлари ҳисобланган машина ва ускуналарни ўрнатиш, йиғиш, таъмирлаш, созлаш методлари ва усуллари; механизм ва деталларни қайта тиклаш ҳамда таъмирлашнинг замонавий усуллари, автоматик тизимлар ва экспериментал қурилмалар тузилишлари ва ишлаш тартиблари ёритилган ўқув материаллари киради.

Ўқув материалларида махсулот ишлаб чиқариш технологиясига боғлиқ масалалар ёритилган мутахассислик фанлари. Буларга алоҳида мутахассисликнинг бутунлигини тавсифлайдиган технологик ва меҳнат жараёнлари, технологик жараёнларни лойиҳалаш ва комплекс механизациялаштириш, автоматлаштириш, ишлаб чиқариш корхоналарини лойиҳалаш, янги технологияларни жорий қилиш ва ишлаб чиқиш, уларни амалга ошириш, назорат қилиш ва бошқариш тавсифлари; илмий тадқиқот ишлари ва тажрибалар олиб бориш, хавфсизлик қоидалари, ишлаб чиқариш санитарияси ва гигиенаси ҳамда меҳнат конунчилиги асослари киради.

Ўқув материалида ҳам ашё материалларига боғлиқ масалаларни ёритувчи мутахассислик фанлари. Буларга ишлаб чиқаришда қўлланиладиган турли материаллар ва

хом ашёларнинг физикавий-кимёвий хусусиятлари, механик - технологик хоссалари экспериментал аниқлаш ва тайёрланиш технологиясини ёритувчи ўқув материаллари киради. Шунингдек хом ашё материалларига ишлов беришдаги жараёнлар, хисоблашлар ва экспериментал изланишларни йўналтирган ўқув материалларни ўз ичига олади.

Ишлаб чиқаришни ташкил этиш, бошқариш ва иқтисодиёти тўғрисида ўқув материалларини ўзида қамраб олган мутахассислик фанлари. Ушбу гуруҳга барча мутахассислик бўйича малакали кадрларни тайёрлашда ўрганиладиган (ишлаб чиқариш, меҳнатни ташкил этиш ва иқтисодиёт асослари) ўқув материаллари, хўжалик ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш, юритиш, бошқариш, ахборот технологиялари, илғор услубларни қўллаш ва бошқаларни киритиш мумкин.

Мутахассислик фанларини ўқитиш ўзининг кўпгина белгилари, яъни мазмуни, мақсад ва вазифалари, методлари, воситалари, ташкил этилиши, ўтказилиш жойи, жиҳозланиши, шакллари, тузилиши, ажратиладиган вақти билан ҳам умумтаълим ва умумкасбий фанлардан кескин фарқ қилади.

Мутахассислик фанларини ўрганишда чизмалар, жадваллар, хисоблашлар ва ўлчашларни ўтказиш каби алоҳида кўникмаларни шакллантирувчи лаборатория - амалий машғулотларни, техника ва технологияни бевосита ёки билвосита тасаввур этишга ёрдамлашадиган ишлаб чиқариш машғулотларини ҳам ташкил этишга гўғри келади. Кейинги хол эса, таълим олувчилардан махсус йўналтирилган ихтисослиги бўйича кўникма ва малакаларнинг маълум даражада шаклланганлигини талаб этади.

Шунинг учун мутахассислик фанлари ўқув - услубий таъминотини ишлаб чиқиш, ўқув жараёнини ташкил этишда, ўқитишнинг таълимнинг самарали усулларини танлашда, таълим мазмунини белгилашда ўзига хос ёндашувни талаб этади.

REFERENCES

1. Толипов Ў.Қ., Анаркулова Г.М. Олий ва профессионал таълимда мутахассислик фанларни ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. Т.: Инновация -Зиё. 2021й. -248.
2. Исмаилова З.К. Махмудов П.М. Эргашев О.К. Махсус фанларни ўқитиш методикаси. Дарслик. 2020 й.. - 262